

РАЗГОВОРНАЯ РЕЧЬ КАК ОСНОВА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ДИАЛОГА: ЭЛЛИПСИС И ПОДХВАТЫ

Гавхар Нурисламовна Тухлиева

доктор филологических наук, доцент Узбекский государственный университет мировых языков

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18056309>

Annotatsiya. Maqola ingliz tili da gi o'zaki nutqning bir tarkibli va k'p tarkibli gaplar dialogik strukturasi ga ta'sirini u'rgani sh ga ba shi lan gan. Muallif to moni dan mazkur strukturalar b'yi cha misol lar kel tiril gan.

Аннотация. В статье рассматривается влияние разговорной речи на структуру диалогического высказывания односоставных и полносоставных предложений в английском языке. Автором приводятся примеры на данные структуры.

Abstract. The article is about influence of conversational speech on the structure of dialogical speech in one member and two member sentences in English. The author represents examples on the given structures.

Разговорная речь представляет собой широкое и интересное поле для исследования, так как язык, существующий в обществе и для общества, развивается и изменяется, главным образом, через речь. Изучение высказывания предполагает обращение к диалогической речи, поскольку основные стилистические приемы художественной литературы связаны с характерными чертами разговорной речи и используются с выразительными средствами языка. А также, в высказывании, нередки случаи, когда ответная реплика не повторяет синтаксической структуры вопросительной реплики. Тем не менее, поскольку все необходимые для понимания элементы содержатся в вопросительной реплике, предложение в ответной реплике зачастую неполное (часто состоящее из одного слова) - тоже является нормой разговорной речи, следовательно, используется и в диалоге художественного произведения. При этом наблюдаются значительные количественные различия в употреблении эллипса (неполные предложения) в первой реплике диалогического единства, которая обладает относительной самостоятельностью в смысловом и структурном отношении, и во второй реплике, которая структурно и семантически зависит от первой реплики, реакцией или ответом.

Хотя, в целом, степень эллипсирования во второй реплике значительно выше, чем в первой, она не одинакова во всех типах второй реплики. Самая высокая степень эллипсирования, как и в живой разговорной речи, наблюдается в репликах, содержащих ответ на вопрос, например:

She rested her head against his coat.

"Hi's sweet, isn't he, Anson?" - she demanded.

"Absolutely," said Anson, laughing.

She raised her face to her husband.

"Well, I'm ready," she said. She turned to Anson: "Do you want to see our family gymnastic stunt?"

"Yes," he said in an interested voice.

“All right. Here we go!”

Hagerty picked her up easily in his arms.

“This is called the family acrobatic stunk,” Paula said. “He carries me up-stairs. Isn’t it sweet of him?”

“Yes,” said Anson.

Hagerty bent his head slightly until his face touched Paula’s.

“And I love him,” she said. “I’ve just been telling you, haven’t I, Anson?”

“Yes,” he said.

“He’s the dearest thing that ever lived in his world; aren’t you, darling?... Well, good night. Here we go. Isn’t he strong?”

“Yes,” Anson said.

“You’ll find a pair of Pete’s pajamas laid out for you. Sweet dreams, see you at breakfast.”

“Yes,” Anson said. (F.S. Fitzgerald, 1988, p. 120).

Типы связи между репликами в диалогическом единстве – один из важнейших параметров диалога в художественной литературе. К примеру, это может быть такая связь между репликами, при которой вторая реплика синтаксически продолжает первую реплику. Суть подхвата заключается в том, что говорящий использует мысленно слова собеседника и продолжает его высказывание.

Как правило, слова первой реплики и подхваченные слова во второй реплике составляют одно целое. Особенно тесна связь между репликами в тех случаях, когда подхват во второй реплике представляет собой как бы член предложения, содержащийся в первой реплике, ср.:

“Are you so crazy to see the place?”

“Not very” (R. Lardner, 1990, p.287).

“Edna, I’m astonished at the way you’ve been acting,” he said in a strong, frank voice. “at first I couldn’t believe it.”

“Believe what?” she demanded sharply (F.S. Fitzgerald, 1988, p.120).

По своей структуре реплики-подхваты во многом аналогичны присоединительным конструкциям. Но это только на первый взгляд. Существенное различие между присоединительной конструкцией и репликой (подхватом) заключается в том, что присоединительная конструкция находится в пределах высказывания одного собеседника или чаще всего в авторском повествовании, в то время как реплика-подхват представляет собой структуру, присоединяемую другим лицом к высказыванию собеседника.

Широкое распространение в англоязычном высказывании получили такие подхваты, где в роли присоединительных элементов выступают различные предлоги. Такие подхваты представляют собой всевозможные предложные конструкции, выполняющие роль какого-нибудь второстепенного члена предложения (чаще всего обстоятельства), содержащегося в первой реплике.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Афанасьев П.А. Выражение подтверждения и отрицания в ответных репликах в современном английском языке/ Автореферат канд. дисс. – Москва: 1996.

2. Сучкова Н.П. Стереотипные оценочные реплики реакции в английской разговорной речи: Автореферат дис. ... кандидата филологических наук. – Пятигорск: ПГПИИЯ, 1988.
3. Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. – Л.: Наука, 1974.
4. Long R.B. The Sentence and Its Parts. A Grammar of Contemporary English. – Chicago: The University of Chicago Press, 2001.
5. Stein D. The Semantics of Syntactic Change: Aspects of the Evolution of “do” in English. – Berlin; New York: Mouton de Gruyter, 1990.
6. Strang B.M.H. Modern English structure. – New York: St. Martin’s Press, 2003.
7. Ullmann St. Language and Style. – Oxford: Oxford University Press, 2003.
8. Venermann Th. Typology, Universals, and Change in Language// Historical Syntax/ J. Fisiak. - Berlin, 1994.